

Carácter dicotómico-complementario del perfil motor: Núcleo del perfil físico en el deporte

Dichotomous-complementary character of the motor profile: Nucleus of the physical profile in sport

Jorge Ramírez Torrealba¹, Miguel Cartaya², Natasha Uribe³

Resumen

Un amplio y apropiado dominio de los términos propios de la actividad físico-educativa y deportiva resultan muy significativos a la hora de precisar y acertar en la escogencia de los principios, métodos y medios más idóneos para con el proceso de ejercitación en forma de preparación fisicorporal y deportiva. Objetivo- Retomar el término Perfil Motor y, por consecuencia, resignificar el concepto de este en aras de su ubicación dentro del Perfil Físico, visto como componente fundamental del proceso de detección del talento motor y en la predicción del alcance técnico-deportivo del precitado talento. En procura de los hallazgos deseados, el presente ensayo científico se basó en el método del análisis crítico con el valioso apoyo de la indagación documental. Además de la reinterpretación del concepto Perfil Motor, la relevancia del presente tratado se vio reflejada en la generación de tres novedosos referentes modélicos: 1. Esquema referencial determinante del carácter dual del perfil motor, dentro de los componentes básico-essenciales del perfil físico en general; 2. Cuadro referencial único común, determinante del carácter universal de las cualidades motrices para todos los tipos de deporte; 3. Cuadros modélico-referenciales, determinantes del carácter particular (Pluriversal) de las cualidades motrices y sus niveles de importancia en la definición y predicción del Perfil Motor, según el tipo de deporte escogido.

Palabras clave: Cualidades motrices, perfil físico, perfil motor, reinterpretación, talento deportivo.

Recibido: 8 de marzo de 2022 Aceptado: 15 de marzo de 2022

Received: 8 March 2022 Accepted: 15 March 2022

¹ PhD. Pedagogía: mención Teoría Metodología de la Educación Física, el Entrenamiento deportivo y la Cultura Física Terapéutica.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
jrtaguari35@gmail.com

² PhD. Investigación Educativa.

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
cartayamiguel@gmail.com

³ Dra. Ciencias de la actividad Física y el deporte

Universidad Autónoma de Chile
Natasha.valentina@uautonoma.cl

Abstract

A wide and appropriate domain of the terms of physical-educational and sports activity are very significant when it comes to specifying and correcting the choice of the most suitable principles, methods and means, in terms of the intrinsic of the exercise process in form of bodily-physical and sports preparation. Fundamental objective- define the location of the motor profile within the physical profile, defining the importance and characterizing its essence in the process of detecting motor talent and in predicting the technical-sporting scope of the aforementioned talent. In pursuit of the desired findings, this scientific essay was based on the method of critical analysis with the valuable support of both documentary inquiry and the theoretical-practical experience of the authors as athletes, trainers, academics and scientific researchers in the field of bodily-physical activity and sports. In addition to the reinterpretation of the Motor Profile concept, the relevance of this treaty was reflected in the generation of three new model references: 1. Determining referential scheme of the dual character of the motor profile, within the basic-essential components of the physical profile in general; 2. Common single referential table, determining the universal character of motor qualities for all types of sport; 3. Model-referential tables, determinants of the particular character (Pluriversal) of the motor qualities and their levels of importance in the definition and prediction of the Motor Profile, according to the type of sport chosen.

Keywords: Motor qualities, physical profile, motor profile, reinterpretation, sports talent.

Introducción

Los asuntos relacionados con la importancia del Perfil Físico (PF) en la actividad deportiva de alta calificación, hoy en día parecieran estar no solo perdiendo su esencia o simplemente desapareciendo, sino que parecieran inclinarse más hacia los aspectos biomédicos que hacia aquellos aspectos pedagógicos que han estado asociados con las cualidades motrices y la asimilación y perfeccionamiento de los hábitos técnico-deportivos universales y especializados.

Cada vez son más los tipos de deporte que -en la etapa de iniciación- necesitan de una valoración objetiva de las capacidades físicas con el objeto de predecir el éxito del joven talento en el extremo superior del alto rendimiento deportivo en la disciplina escogida. Actualmente, es indiscutible que el éxito deportivo a largo plazo mucho depende del desarrollo de las capacidades físicas y de las posibilidades genotípicas y

fenotípicas de las mismas. Por eso, con el presente tratado se buscó conocer y manejar tanto la construcción simbólica del Perfil Motor (PM), expresado en palabras, como las particularidades esenciales de las cualidades motrices. Y es que la construcción simbólica del pensamiento expresado en palabras y, sobre todo, el adecuado dominio y manejo de las particularidades de las capacidades físicas son elementos cuali-cuantitativos de gran significancia que se funden como aspectos de un mismo tema a la hora de que el técnico conductor y el talento psicomotor se embarcan en el largo y complejo recorrido hacia el alcance de resultados de alta calificación deportiva.

Asimismo, la importancia de los procedimientos de detección y predicción del talento deportivo estriba en la precisión temprana tanto del diagnóstico, como del pronóstico del futuro mediato y a largo plazo del talento o grupo de talentos de turno. De esta manera, se pudieran reducir

la pérdida de tiempo y de recursos socio/económicos o evadir los problemas éticos en el trabajo con individuos que se enrumban en la práctica sistemática de un tipo de actividad deportiva, en la que nunca tuvieron las condiciones morfo-funcionales, ni psico-pedagógicas para lograr resultados de alta calificación técnico-deportiva. Además de los perfiles morfológico y funcional, la determinación concreta de los componentes básicos del perfil motor y de las incidencias de estos en el proceso de preparación de muchos años, sería un aspecto de inapreciable valor en la evasión de la peregrinación por caminos diferentes a los que conducen hacia el éxito deportivo deseado.

En ese estricto sentido de búsquedas y hallazgos, se asumieron dos presuposiciones:

1. Que, con la construcción simbólica del pensamiento expresado en adecuadas palabras, se puede tanto alcanzar la esencia de los objetos y los procesos, como clasificar las cosas y ordenar el mundo que nos rodea con mayor certeza;

2. Que, la creación y aplicación de modelos teórico-metodológicos que ubiquen y caractericen el PM, dentro del complejo conjunto de componentes del PF, han de coadyuvar -con mayor grado de precisión y acierto- en la optimización de los procedimientos de detección temprana del talento motor y de predicción del alcance técnico-deportivo de alta calificación.

Estimando lo expuesto, los objetivos principales de los procedimientos predictivos pudieran ser -por un lado- pronosticar las posibilidades psico-físicas de los deportistas, a través de los procesos de captación, detección y selección de talentos y -por otro lado- dar paso y seguimiento a aquellos sujetos que poseen

altas posibilidades de desarrollar dicho talento en la práctica sistemática de la disciplina deportiva en cuestión.

De allí que entre los objetivos del presente ensayo se encuentren: General- Retomar el término Perfil Motor y, por consecuencia, resignificar el concepto del mismo en aras de su ubicación dentro del Perfil Físico, visto como un componente fundamental del proceso de detección del talento motor y en la predicción del alcance técnico-deportivo del precitado talento. Específicos- 1. Generar una forma apropiada de conceptuar y de aproximarse al PM, visto como fuente y parte componente del PF en el deporte; 2. Concebir y elaborar referentes teóricos orientados a precisar e identificar el lugar del PM tanto en el diagnóstico de los niveles de desarrollo de las capacidades físicas, como en los procedimientos predictivos del talento deportivo, fundamentados en acertados pronósticos del alcance deportivo del precitado talento.

En lo referente a trabajos monográficos o investigaciones científicas acerca del PM - visto como la conjunción de las capacidades físicas y de la asimilación y ejecución de los hábitos técnicos- no se pudo ubicar ninguno que se relacionara específicamente con dicho tema de manera concomitante. Sólo se ubicaron publicaciones que exponen el PF y, sobre todo, el PM, dejando ver este último como un todo, sin el desenlace o la profundización concreta acerca del mismo y sus partes componentes: Ramírez (1999); Volkov (2002); Vernetta y López (2005); Brun y Rosa (2009); Dorticós, León, Del Toro, Cruz, Rentería, Gassós, Mercado, de Armas, Beltrán y Serna (2010); Gasparini y Kowalski (2008); Vesga (2014); González-Víllora, García-López, Contreras-Jordan y Sánchez-Mora (2015); Tuero del Prado, Márquez,

Taberero-Sánchez, Salguero y Llanos (2015); Galé-Ansodi, Castellano y Usabiaga (2017). Todo lo expuesto anteriormente, no sólo le añadió relevancia, sino originalidad y novedad científica al presente ensayo.

Metodología

El desarrollo del presente ensayo científico se posó básicamente sobre dos aspectos: 1. El Análisis Crítico empleado que contribuyó al desarrollo lógico de los planteamientos y propuestas aquí plasmados -por un lado- a través del examen y re-interpretación de aquellos aspectos que fueron invisibilizados y de otras muchas posiciones dadas por sentado sin la debida actualización y -por otro lado- a partir de la retoma y reinterpretación del concepto PM, visto como el eje central de esta investigación.

2. La indagación documental permitió palpar y demostrar la presuposición sobre la que se emprendió el presente ensayo científico: a) La invisibilización del término PM como un hecho manifiesto; b). Las pocas veces que el término PM es empleado, además de relacionarlo solo con las habilidades motrices y no ser desenlazado semánticamente; c. Comparativamente, son insuficientes las fuentes especializadas en deporte, donde al término PM se le puede citar como referente conceptual o como parte fundamental del PF con las respectivas partes que lo conforman. También, mostró la pérdida parcial de la significación del término PM y, al mismo tiempo, ayudó a determinar el alto grado de invisibilización al que ha estado siendo sometido dicho término.

Todo esto contribuyó tanto en el desenlace semántico e inserción de los invisibilizados elementos componentes

del PF, como en la revelación del carácter dual que particulariza al PM.

Como un todo monolítico, el pensamiento crítico, la indagación documental y, en parte, la experiencia teórico-práctica de los autores de este tratado, permitieron razonar, estimar y argumentar sin ataduras el porqué de la retoma y resignificación del término Perfil Motor y de las diversas categorías que lo integran, para finalmente concluir con novedosos aportes modélicos en pro del deporte, desde sus inicios hasta el logro de la alta calificación técnico-deportiva.

Retoma y reinterpretación de los términos perfil físico y perfil motor en el deporte

En el afán de alcanzar los objetivos planteados, se asumió que la terminología, al igual que otros muchos aspectos y fenómenos del saber y de la vida del ser social, no es estática. También, se comprendió y aceptó que el sentido de uso de los términos se ha venido cambiando hasta transformarlos en vocablos que no responden a las raíces de donde se originaron, ni a la significación inicial dada. Por tales motivos, se decidió abordar semánticamente el caso de los vocablos 'Perfil Físico' y 'Perfil Motor', tomando como especial referente lo expresado por Ramírez (2014), el cual asevera que: Los que hacemos vida en el maravilloso mundo de la actividad fisicorporal y deportiva procuramos -como en toda ciencia- expresarnos y describir los objetos, procesos, actividades, operaciones y fenómenos, mediante un lenguaje formalizado, ajustado a un determinado orden y, por supuesto, universalmente admitido. No obstante, la inmensa cantidad de idiomas y lenguajes y la gran diversidad de campos del saber universal -cada vez más- producen nuevos

términos e interpretan un mismo vocablo de distinta manera y viceversa, dificultando con ello cualquier intento de ubicar las cosas por su nombre; es decir, por el nombre al cual debieran responder tanto por su condición de surgimiento (etimología), como por lo que describe y significa (semántica) (p.10).

En el específico caso del término PF, se puede decir que éste ha sido y es interpretado en unos casos de distinta y escueta manera y, en muchos otros casos, de manera inconsistentes entre sí. En cuanto al PM, las pocas veces que es empleado, se le observa como la viva expresión del dominio de acciones motrices y/o hábitos técnicos varios. En ese estricto sentido de búsqueda de términos adecuados, ni la profunda y amplia indagación de las distintas fuentes bibliográficas y electrónicas (precitadas en la Introducción) e inclusive ni los ‘informales’ conversatorios llevados a cabo, pudieron contribuir en la precisión de conceptos acerca del PF o del PM, más o menos adecuados a las condiciones de surgimiento (etimología) y significancia (semántica) de los mismos. Contrariamente a lo esperado, saltaron a la vista -por un lado- apropiados e interesantes estudios relacionados con el perfil antropométrico, funcional o capacidades físicas, pero de manera aislada del tronco común que los genera como lo es, para este específico caso, el PF. Por otro lado, los protagonistas de la precitada indagación fueron el poco avance en el desenlace etimológico e insuficiente desarrollo semántico de los términos PF y, sobre todo, del término PM.

Precisamente por todo lo expuesto, hubo la necesidad de aclarar tal situación, partiendo desde la retoma y el análisis del vocablo PF, a través de la resignificación de este, pasando por la reinterpretación de

todos y cada uno de los mencionados vocablos y de otros ligados a éstos, hasta lograr la creación de un nuevo concepto de lo que -a juicio razonado de los autores de este ensayo científico- debiera ser el PM.

Es desde la anterior reflexión que surge la necesidad de construir un apoyo conceptual que se aproxime a la “realidad físico-motriz” del ser humano deportista, captando y reflejando todos y cada uno de los componentes semánticos de los precitados términos, en favor no sólo del estudio y/u operacionalización de las capacidades físicas dentro del acto motor y del deporte como un todo, sino en favor de la precisión del proceso de detección del talento deportivo y de la eficiencia y efectividad del mismo.

Desde el perfil físico hacia el perfil motor

Este apartado fue reconsiderado y razonado con el firme propósito de generar una forma apropiada de conceptualizar y de aproximarse al PM, visto como fuente y parte componente del PF. Precisamente desde el anterior razonamiento y con marcada diferencia de lo que hasta ahora se conoce, el PF en el deporte en lo sucesivo será conceptualizado como el conjunto o colección de rasgos e indicadores que -en calidad de diseño teórico deseable- definen las características morfo-funcionales (biológicas) y motrices (pedagógicas) de una persona, según las exigencias particulares que demandan las actividades fisicorporales y deportivas escogidas para su práctica sistemática. Por consiguiente, se puede decir que el PF en el deporte se formaliza desde un perfil morfológico (antropométrico), desde otro funcional (fisiológico) y desde un tercero, denominado perfil motor (pedagógico).

La mencionada colección de rasgos distintivos sólo pudiera ser determinante y efectiva, si es lógica y racionalmente consolidada y llevada a la práctica para los fines determinados por la actividad físico-recreativa, físico-educativa o físico-deportiva en cuestión.

Asimismo, el PM en el deporte vendría siendo el conjunto de rasgos e indicadores que -en calidad de diseño teórico deseable- define las características motrices (pedagógicas) del deportista, en términos del nivel de desarrollo de las capacidades físicas y/o nivel de asimilación y dominio de los hábitos motores o acciones técnicas, propias de la actividad fisicorporal o deportiva en cuestión.

En el estricto sentido de la disposición conceptual antes desenlazada, se considera que el PM -a su vez- se compone de dos partes fundamentales: una primera Estructural, que en lo sucesivo será llamada Corpo-motriz o Físico-motriz, dada la estrecha relación de ésta con las capacidades físicas (fuerza, velocidad, potencia, flexibilidad, resistencia y coordinación, entre otras) y el nivel y la dinámica de desarrollo de las mismas; y otra segunda parte 'Gestual', que será identificada como Hábil-motriz o Técnico-motriz, dada la estrecha relación de esta segunda parte con la asimilación y nivel de dominio de las acciones motrices en forma de nociones, destrezas y/o hábitos motores.

Siendo así, desenlazado de la anterior forma, se puede afirmar que el PM está contenido por un aspecto Corpo-motor que se refleja y expresa en las capacidades físicas (fuerza, rapidez, potencia, resistencia, flexibilidad, coordinación) y por otro aspecto Hábil-motor que se refleja y expresa a través del dominio de los hábitos motores y las acciones motrices en

general. De esta manera, se puede decir que de los dos aspectos que formalizan el PM, el componente estructural corpomotor es la base sobre la que se posa el componente hábil-motor. En otros términos, el componente pedagógico del PF tiene su asidero en el PM y éste, a su vez, en las capacidades motrices y en los hábitos técnico-deportivos, desde donde la acción (¡Los hábitos motores!) se formaliza sobre la base de lo físico (¡Las capacidades físicas!).

Todo lo anteriormente expresado de manera literal, se puede apreciar en el diagrama conceptual o modelo:

Figura 1. Configuración del perfil físico revelador del carácter dual del perfil motor.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura 1, el PF encierra en su haber tres tipos de perfiles predefinidos de manera precisa, donde además del Perfil Morfológico (Estático-antropométrico) y el Perfil Funcional (Dinámico-fisiológico), también existe el Perfil Motor que se subdivide en dos importantes -pero poco mencionados- sub-perfiles, los cuales son llamados de manera particular: Perfil Corpo-Motor o Físico-Motor (Estructural)

y Perfil Hábil-Motor o Técnico-Motor (Gestual). Estos dos últimos perfiles son causa y, al mismo tiempo, esencias motivacionales del presente trabajo.

Asimismo, es importante destacar que la parte Corpo-Motor o Estructural del PM es predominantemente de carácter genético (con predisposición biológico-genética), pero con una considerable y tendenciosa posibilidad de poder ser desarrollada, hecho que la convierte en determinante y, por lo tanto, en tema de especial interés tanto para este, como para futuros estudios acerca de la detección, selección y predicción del talento deportivo. Y es precisamente allí, en el Componente Corpo-Motor, donde se centró la esencia y hacia donde se orientó el desenlace principal de la presente propuesta, en forma de ensayo científico.

En relación con el Perfil Hábil-Motor o Gestual, se destaca que el mismo es predominantemente de carácter fenotípico (con carga de preformación circunstancial, según el contexto didáctico y socio-cultural) con plena posibilidad de ser desarrollado, bajo los designios e influencias de procedimientos dirigidos pedagógicamente.

Según la extra-ordinaria forma como se ha venido abordando el PM, éste debiera reflejar -por un lado- el nivel y la dinámica de desarrollo de las capacidades físicas del deportista y -por el otro lado- el nivel de dominio de las acciones motrices en forma de destrezas motrices y/o hábitos motores.

En la anterior tesis semántica acerca del lugar del Perfil Motor dentro del Perfil Físico, se pueden transparentemente observar dos interesantes posiciones: a) Una que muestra y, al mismo tiempo, busca justificar de manera teórico-científica un problema práctico que siempre ha estado allí, pero no a la vista;

b) Otra que muestra la gran importancia que adquiere dicha tesis tanto para la definición de la universalidad de las cualidades motrices para todos los tipos de deporte, como para la determinación de la especificidad e importancia de dichas cualidades, de acuerdo al tipo de deporte escogido para la práctica sistemática del mismo.

Esta particular forma de abordar el PM permite que la situación de parcial orfandad en que se encuentra el proceso de detección y, sobre todo, el de predicción del talento deportivo sea superado satisfactoriamente, a través de una precisa ubicación, un adecuado desarrollo y posterior perfeccionamiento de las capacidades físicas, a la hora de enrumbarse por el largo camino de la preparación técnico-deportiva de muchos años.

Finalmente, es menester acentuar que el PM y sus dos componentes Corpo-motor y Hábil-motor son la Base Cinético-Pedagógica del Perfil Físico.

Modelos teóricos de identificación y caracterización de las cualidades motrices matrices

Desde la visión anterior, expresada crítica y libremente, se decidió crear conceptualmente y formalizar por escrito varios modelos o referentes teóricos que - como propuestas originales- reflejan por un lado el carácter universal (Tabla 1) y particular o pluriversal (Tablas 2, 3 y 4) de las cualidades motrices y los niveles de importancia de éstas, para efectos de definición y predicción del PM, según el tipo de deporte escogido. En este sentido, a continuación, se muestra la tabla 1.

Tabla 1.

Universalidad de las cualidades motrices y sus múltiples formas de manifestación para efectos de definición y predicción del Perfil Motor en el deporte.

CUALIDADES MOTRICES MATRICES	FORMAS ELEMENTALES DE MANIFESTACIÓN	OTRAS POSIBLES FORMAS DE MANIFESTACIÓN
FUERZA	1. Fuerza máxima 2. Fuerza relativa 3. Fuerza absoluta	Según régimen de contracción muscular: Fuerza Estática (Isométrica) Fuerza Dinámica (Isotónica)
RAPIDEZ	1. Tiempo de reacción (Período latente de la reacción motriz) 2. Tiempo de un movimiento aislado (Rapidez gestual) 3. Frecuencia de movimientos (Rapidez de desplazamiento)	Forma compleja: en combinación con otras formas (fuerza-rápida = explosividad, resistencia a la velocidad) o con hábitos técnicos que caracterizan la actividad competitiva
FUERZA RÁPIDA (Potencia)	1. Con predominancia de la rapidez 2. Con predominancia de la fuerza	Saltabilidad: (Potencia de piernas) Rechazo de manos y brazos Fuerza explosiva
RESISTENCIA	1. Aeróbica 2. Anaeróbica (Alactáida-Lactáida)	Forma compleja: Fuerza-resistencia Velocidad-resistencia
COORDINACIÓN (Cualidad Coordinativa)	1. Orientación en el espacio 2. Equilibrio estado-dinámico 3. Ritmo 4. Precisión 5. Diferenciación de los esfuerzos musculares 6. Coordinación de movimientos	Rapidez de la asimilación Sensibilidad muscular Exactitud de ejecución
Flexibilidad	1. Activa (Con esfuerzo propio) 2. Pasiva (Con apoyo o ayuda externa)	Elongación muscular (Estramiento) Movilidad articular (Amplitud de movimiento)

Fuente: elaboración propia.

La tabla 2, elaborada para la Gimnasia Artística Masculina, muestra cómo los criterios que definen la cualidad coordinativa (Diferenciación de los esfuerzos musculares y Orientación en el espacio) y la fuerza relativa con la resistencia a la rapidez, se presentan como los de fundamental importancia (Básica).

Es conveniente destacar que la determinación de los niveles de importancia de las cualidades físicas para la definición del perfil físico en la Gimnasia Artística Masculina (Tabla 2), tuvo como referencia la obra de Ramírez (1998), a la cual se le aplicaron cambios, cuidando y respetando tanto la esencia motriz, como las exigencias que presenta la gimnasia artística contemporánea.

Tabla 3.

Carácter particular de las cualidades motrices y sus niveles de importancia en la definición y predicción del Perfil Corpomotor para la Lucha olímpica como deporte de combate.

CUALIDADES MOTRICES MATRICES	FORMAS DE MANIFESTACIÓN	NIVELES DE IMPORTANCIA												
		básico			Importante				Considerable			Indiferente		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUERZA	1. Fuerza máxima 2. Fuerza relativa 3. Resistencia a la fuerza				#									
RAPIDEZ	1. Tiempo de reacción 2. Tiempo de movimiento aislado 3. Frecuencia de movimientos			#										
FUERZA RÁPIDA	1. Fuerza rápida en general 2. Rechazo o tracción de brazos			#										
RESISTENCIA	1. Resistencia Aeróbica 2. A la velocidad (anaeróbica alactáida)							#						
COORDINATIVA (CUALIDAD)	1. Orientación en el espacio 2. Diferenciación del Esfuerzo muscular 3. Ritmo 4. Equilibrio estático-dinámico 5. Precisión (Exactitud de ejecución) 6. Coordinación de movimientos			#									#	
FLEXIBILIDAD	1. Activa 2. Pasiva									#		#		

Fuente: elaboración propia.

Con relación a la tabla 3, construida para Lucha Olímpica, se palpa claramente cómo dentro de los primeros cuatro niveles de importancia de las capacidades físicas, toma protagonismo la rapidez, la fuerza y una sustancial parte de la cualidad coordinativa, destacándose correspondientemente la fuerza relativa y la fuerza rápida en general, la resistencia a la velocidad (anaeróbica lactáida), la diferenciación de los esfuerzos musculares y la orientación en el espacio

Tabla 4.

Carácter Particular de las cualidades motrices y sus niveles de importancia en la definición y predicción del Perfil Corpomotor para el Fútbol como un juego deportivo en conjunto.

CUALIDADES MOTRICES MATRICES	FORMAS DE MANIFESTACIÓN	NIVELES DE IMPORTANCIA												
		básico			Importante				Considerable			Indiferente		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUERZA	1. Fuerza máxima 2. Fuerza relativa 3. Resistencia a la fuerza					#								
RAPIDEZ	1. Tiempo de reacción 2. Tiempo de movimiento 3. Frecuencia de movimientos			#										
FUERZA RÁPIDA	1. Fuerza rápida en general 2. Potencia de piernas 3. Resistencia aeróbica			#										
RESISTENCIA	1. Resistencia aeróbica 2. Resistencia a la velocidad (lactáida)							#						
COORDINATIVA (CUALIDAD)	1. Orientación en el espacio 2. Diferenciación del Esfuerzo muscular 3. Ritmo 4. Equilibrio estático-dinámico 5. Precisión (De pases y a puerta) 6. Coordinación de movimientos			#									#	
FLEXIBILIDAD	1. Activa 2. Pasiva									#		#		

Fuente: elaboración propia

Asimismo, en la tabla referencial 4, elaborada para el Fútbol, visto como un juego deportivo de conjunto, se puede observar cómo los niveles de mayor importancia se concentran alrededor de las capacidades relacionadas con la rapidez y sus distintas formas de manifestación y con la cualidad coordinativa (Fuerza rápida con predominancia de la rapidez, tiempo de un movimiento aislado y de reacción, resistencia a la rapidez, orientación en el espacio y precisión óculo-podálica).

Los casos de Lucha Olímpica (Tabla 3) y Fútbol (Tabla 4) fueron tomados como referentes teóricos demostrativos del carácter pluriversal del modelo teórico presentado y de la perfecta aplicabilidad del mismo a otros tipos de deporte. Para esos casos específicos, la determinación de los precisados niveles de importancia de las cualidades motrices fue realizada de manera condicionada, bajo los designios de la precisada experiencia adquirida por los autores del presente ensayo en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo y como Preparador Físico en el área del Acondicionamiento Psico-físico para deportistas de alta calificación.

Haciendo un breve análisis de las anteriores tablas 2, 3 y 4, se puede afirmar que las mismas reflejan a ciencia cierta el carácter particular (pluriversal) de las cualidades motrices para con cualquier tipo de deporte, cuidando los niveles de importancia de las mencionadas cualidades, para efectos de definición y predicción del PM, según la disciplina o grupo de disciplinas deportivas escogidas. Las tablas 2, 3 y 4, también muestran la aplicabilidad de dichas tablas (modelos) en cualquier tipo de deporte, sin comprometer la especificidad de estos.

Como fiel reflejo de lo anteriormente expuesto, se dejan ver los ejemplos que caracterizan correspondientemente el carácter particular de las cualidades motrices, según la disciplina deportiva.

Conclusiones

El Perfil Motor en el deporte es el conjunto de rasgos e indicadores que -en calidad de diseño teórico deseable- define las características pedagógicas de los deportistas, en términos del nivel de desarrollo de las capacidades físicas y del nivel de asimilación de los hábitos motores y/o acciones técnicas propias de la actividad deportiva escogida. Este tipo de perfil motor refleja -por un lado- el nivel y la dinámica de desarrollo de las cualidades físicas del deportista y -por el otro lado- el nivel de dominio de las acciones motrices en forma de destrezas y/o hábitos motores.

El Perfil Motor -dentro del Perfil Físico- posee una esencia dual caracterizada dicotómicamente por una parte Corpomotriz y otra Hábil-motriz, las cuales se complementan (concatenan) para generar la Base Cinético-Pedagógica del Perfil Físico (Ver esquema estructural del perfil físico). El carácter complementario del perfil Motor dentro del perfil físico contribuye de manera acertada y precisa en el proceso de detección del talento motor y en la predicción aproximada del alcance técnico-deportivo del mencionado talento.

El componente Corpo-motor del Perfil Motor es de carácter predominantemente genético y el componente Hábil-motor o Gestual es de carácter fenotípico con alta posibilidades de ser desarrollado, bajo influencias de pedagógicas racionalmente dirigidas.

Los novedosos y breves conceptos, generados desde este ensayo científico, están lo suficientemente desarrollados

como para contribuir en la optimización de la labor de los especialistas en detección, selección y predicción del talento deportivo y, por ende, aligerar el trabajo de los encargados del proceso de preparación deportiva de muchos años. También, juegan un importante papel en la creación de esquemas y tablas (modélicas) referenciales para la temprana y predictiva definición del perfil motor en la etapa de selección y preparación inicial, según el tipo de deporte escogido.

Las tablas referenciales para la definición del Perfil Motor, ante los procedimientos predictivos del talento deportivo, son modelos teóricos universales para el deporte como un todo único común (Tabla 1) y pluriversales para el deporte como un todo, compuesto por “distintos” (Tablas 2, 3 y 4). De modo que los precitados modelos se presentan como una novedosa forma de abordaje predictivo del proceso de preparación técnico-deportiva, desde la etapa que marca la iniciación de la práctica sistemática de la disciplina escogida.

Referencias

- Brum, K., & Rosa, F (2009). Perfil motor de escolares obesos. *Efdeportes Revista Digital*. Recuperado de <https://www.efdeportes.com/efd134/perfil-motor-de-escolares-obesos.htm>
- Campos, L. F., Borin, J. P., Nightingale, T., Costa, A. E., Araújo, P. F., & Gorla, J. I. (2014). Alterations of Cardiorespiratory and Motor Profile of Paralympic 5-a-side Football Athletes during 14-Week In-Season Training International. *Journal of Sports Science*, 4, (6A), 85-90. DOI:10.5923/s.sports.201401.12
- Dorticós, F.; León, G.; Del Toro, M.; Cruz, I.; Rentería, M.; Gassós, L.; Mercado, S.; de Armas, M.; Beltrán, C., & Serna, A. (2010). *Selección y desarrollo de talentos deportivos. Una propuesta para el ámbito escolar*. Ciudad Obregón: Instituto Tecnológico de México.
- González Villora, S., García López, L. M., Contreras Jordan, O. R., & Sánchez-Mora Moreno, D. (2015). El concepto de iniciación deportiva en la actualidad (The concept of sport initiation nowadays). *Retos*, 15, 14-20. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/34992>
- Galé-Ansodi, C., Castellano, J., & Usabiaga, O. (2017). Physical profile of young tennis players in the tennis match-play using global positioning systems. *Journal of Physical Education and Sport (JPES)*, 17 (2), 826-832. DOI:10.7752/jpes.2017.02126
- Gasparini, D., Do Carmo, J. G., & Kowalski, M. (2008). Perfil físico-deportivo de atletas de sexo femenino participantes de los deportes de cancha en los Juegos Universitarios Mineros, JUM'S 2007. *Efdeportes Revista Digital - Buenos Aires*, (123) – Recuperado de <https://www.efdeportes.com/efd123/perfil-fisico-deportivo-de-atletas>

- Gómez-Landero, L.A.; Vernetta, M., & López-Bedoya, J. (2013). Perfil motor del trampolín gimnástico. Revisión taxonómica y nuevas propuestas de clasificación. *RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte*, 30 (9), 60-78. <https://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/index>
- Ramírez, J. A. (1998). *Lo pedagógico del deporte menor*. Caracas: Episteme.
- Ramírez, J. A. (1999). *Conceptos: Educación física, deporte y recreación*. Maracay: Episteme.
- Ramírez, J. A. (2014). *Thesaurus de la Actividad fisicorporal y deportiva*. Caracas: Cuentahilos Producciones.
- Tuero del Prado, C., Márquez, S., Taberner Sánchez, B., Salguero, A., & Llanos, C. (2015). Elementos a analizar en el proceso de iniciación deportiva. *Retos*, 1, 9-15. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/35106>
- Vesga, S. L. (2014). Perfil fisiológico y características antropométricas de los atletas de canotaje (canoa y kayak). *EFDeportes.com, Revista digital*, (19). Recuperado de: <http://www.efdeportes.com>
- Vernetta, M., & López, J. (2005). Perfil motor de la gimnasia acrobática: características y planteamiento taxonómico. *EFDeportes.com, Revista Digital*, (81). Recuperado de: <http://www.efdeportes.com/>
- Volkov, L. V. (2002). *Teoría y metodología del deporte infantil y juvenil*. Kiev: Literatura Olímpica.